

Pemahaman Materi Fiqih Melalui Kajian Kitab Fathul Qorib di Pondok Pesantren Mahir Arryadl Ringinagung Kediri

Ridho Hidayah¹, Meilisa Sajdah²

^{1,2}Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Rusyd Kotabumi, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received August 09, 2024

Revised August 15, 2024

Accepted August 25, 2024

Available online 03 September, 2024

Keywords:

Pembelajaran, Fiqih, Fathul Qorib.

Keywords:

learning, fiqh, fathul qorib

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Pembelajaran kitab Fathul Qorib merupakan cara penyampaian materi fiqih dalam pembelajaran. Sehingga para santri dapat memahami dan menyimpulkan masalah tentang materi fiqih ibadah seperti tata cara bersuci, tata cara sholat, tayamum, merawat jenazah dan lainnya. Artikel ini merupakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif, hasil dari penelitian ini merupakan pemahaman materi fiqih melalui kajian kitab Fathul Qorib. Dalam proses pemahaman ilmu fiqih, guru fiqih menggunakan metode bandongan, takror dan praktek. Metode bandongan merupakan metode yang di dalamnya terdapat seorang ustadz yang membacakan, menterjemah dan menjelaskan isi kitab kuning, kemudian santri mendengarkan, memaknai dan menyimak bacaan Ustadz. Metode takror adalah metode diskusi yang membahas seputar Fiqih secara mendalam dan memecahkan permasalahan aktual berdasarkan ibarot dari kitab kuning yang dilakukan di pondok pesantren. Metode takror dilakukan dengan pemberian kesempatan untuk bertanya sesuai dengan fasl yang dibahas dalam pembelajaran kitab fathul qorib. Berdasarkan hasil kegiatan pemahaman fiqih melalui kajian kitab fathul Qorib di pondok pesantren Mahir Arryadl dapat disimpulkan bahwa santri dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap materi fiqih melalui pembelajaran Fathul Qorib, serta dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.

ABSTRACT

Learning the book Fathul Qorib is a way of delivering fiqh material in learning. So that the students can understand and conclude problems regarding religious jurisprudence material such as procedures for purification, prayer procedures, tayamum, caring for corpses and others. This article is a case study with a qualitative approach, the results of this research are an understanding of fiqh material through a study of the book Fathul Qorib. In the process of understanding the science of fiqh, fiqh teachers use the bandongan, takror and practice methods. The bandongan method is a method in which there is an ustadz who reads, translates and explains the contents of the yellow book, then the students listen, interpret and listen to the ustadz's reading. The takror method is a discussion method that discusses Fiqh in depth and solves actual problems based on ibarot from the yellow book which is carried out in Islamic boarding schools. The takror method is carried out by providing opportunities to ask questions according to the fasl discussed in the study of the Fathul Qorib book. Based on the results of activities to understand fiqh through studying the book of Fathul Qorib at the Mahir Arryadl Islamic boarding school, it can be concluded that students can increase their knowledge and understanding of fiqh material through studying Fathul Qorib, and can apply it in everyday life.

PENDAHULUAN

Fathul Qorib merupakan kitab yang cukup populer di kalangan pesantren yang tersebar di seluruh nusantara. Kitab ini kerap digunakan dan dipelajari bagi umat muslim yang ingin mempelajari ilmu fiqih. Dalam penyusunannya, kitab ini disusun secara sistematis, serta bermadzhab syafi'i. Kitab ini merupakan penjelasan dari kitab yang dikarang oleh Al Qadhi Abu Syuja yaitu Al Ghoyah Wa At Taqrib.

Kitab Fathul Qorib merupakan salah satu Kitab yang dikarang oleh Muhammad bin Qosim Al Ghozi yang merupakan salah satu kitab syarah matan Abu Syujak. kitab ini membahas tentang Fiqih. Kitab fathul qorib di susun secara ringkas dan sistematis, serta bermahzab Syafi'i. Kitab Kuning ini sering dijumpai dilembaga pendidikan seperti, Madrasah Diniyah, Pondok Pesantren dan Universitas Islam yaitu dengan pendidikan formal atau non formal (Maulana Restu & Siti Wahyuni, 2019). Kitab Fathul Qorib sangat populer dikalangan pondok pesantren dan lembaga pendidikan yang bersifat "salaf" dan menjadi kewajiban yang harus dipelajari didalamnya.

Bagi muslim materi Fiqih sangatlah penting karena ada kaitannya dengan syariat Islam dan hukum kegiatan sehari-hari. Pengajian kitab fathul qorib memiliki peran penting untuk meningkatkan

*Corresponding author

E-mail addresses: ridhohidayah104@gmail.com¹, Sajdahmeilisa@gmail.com²

pemahaman ibadah pada jamaah Istiqomah dengan segala daya dan upaya untuk mengajak, membina, menerangkan dan mengubah masyarakat agar sesuai dengan ajaran agama. Adapun materi yang dibahas adalah ilmu fiqh ibadah, muamalah, munakahat dan jinayah. Memahami materi-materi tersebut sangatlah penting bagi santri karena santri ini yang akan menjadi teladan bagi umat Islam sebagai penerus ilmu para ulama'.

Ilmu fiqh adalah ilmu agama yang membahas masalah-masalah hukum islam dan segala peraturan yang berhubungan dengan kehidupan manusia (Masykur, 2019; Aisa, *et al.*, 2022). Hukum mempelajari ilmu fiqh adalah fardhu 'ain atau wajib bagi setiap umat islam agar sempurna saat beribadah.

Pondok pesantren Mahir Arryadl, berada di desa Ringinagung Keling Kepung Pare Kabupaten Kediri Jawatimur, telah berdiri sejak tahun 1870 M. Pondok pesantren tersebut telah menunjukkan sumbangsuhnya kepada bangsa ini, diantaranya menciptakan dan mengembangkan kepribadian muslim yaitu kepribadian yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, bermanfaat bagi masyarakat, serta mengamalkan dan mengajarkan ilmu kepada masyarakat, khususnya ilmu fiqh.

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas di atas, penelitian ini akan mengkaji tentang Pemahaman materi fiqh melalui kajian kitab Fathul Qorib di Pondok Pesantren Mahir Arryadl Ringinagung Kediri.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang sifatnya deskriptif. Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data kualitatif dilakukan sejak observasi awal, terjun ke lapangan (Pondok Pesantren Mahir Arryadl), pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan. Tahapan analisis data yang dipilih adalah Teknik analisis data kualitatif model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Komponen dalam analisis interaktif ini terdiri atas koleksi data (*data collection*), kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusions drawing*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Materi Fiqh Melalui Kajian Kitab Fathul Qorrib di Pondok Pesantren Mahir Arryadl Ringinagung Kediri

Pondok pesantren yang didirikan Hadrotus Syaikh Imam Nawawi di beri nama yayasan Mahir Arryadl, yang beralamatkan di desa Ringinagung Keling Kepung Pare Kabupaten Kediri Jawatimur, Yang berdiri pada tahun 1870 M. Pondok pesantren Mahir Arryadl merupakan lembaga pendidikan beraqidahkan ahlussunnah wal jama'ah. Pesantren Mahir Arryadl merupakan salah satu pondok pesantren yang mempunyai andil besar dalam melahirkan para penghafal al Qur'an dan ahli Kitab. Hingga saat ini Pesantren Mahir Arryadl berkembang sangat pesat, pesantren ini telah berhasil menjalankan misinya mengembangkan pengajaran agama Islam dalam memahami kitab-kitab klasik dan menghafal alQur'an. Pondok Pesantren Mahir Arryadl memiliki lembaga pendidikan non formal yaitu Madrasah Diniyah Al Asna.

Sistem pendidikan yang digunakan di pesantren tersebut menggunakan kurikulum pesantren tradisional. Seluruh kegiatan yang dapat mengantarkan pesantren untuk mencapai tujuan pendidikannya termasuk kurikulum pesantren. kurikulum di pesantren secara garis besar mempelajari fiqh, hadist, alqur'an, tauhid, sastra arab, tasawuf, tafsir, Nahwu Shorof dan akhlaq. Adapun latar belakang Ilmu Fiqh dimasukkan kedalam kurikulum pesantren yaitu untuk memberikan pemahaman kepada para santri tentang tata cara atau kaifiah beribadah dengan baik sesuai dengan syari'at islam.

Pembelajaran Ilmu Fiqh sangat penting dalam proses pendidikan Ibadah dan Muamalah di pesantren Mahir Arryadl, diterapkannya pemahaman ilmu Fiqh bertujuan agar seorang santri memiliki pengetahuan agama yang wajib ia ketahui. Ilmu fiqh merupakan ilmu yang wajib di pelajari, karena ia berkaitan dengan cara kita untuk beribadah kepada Allah SWT dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mempelajari ilmu fiqh diharapkan santri dapat menjalankan ibadah dengan sempurna.

Memahami ilmu fiqh merupakan kemampuan seseorang dalam mempelajari ilmu tentang hukum syara' dan perbuatan manusia dengan memperhatikan dalil-dalil yang ada. Kemampuan menerjemahkan dan mengartikan kitab Fathul Qorib dengan aksara arab dan pegon ini menjadi tuntutan bagi para santri supaya santri dalam melaksanakan ibadah mengerti hukum-hukum ibadah dan mampu berhati-hati dalam bertindak.

Metode pembelajaran yang diterapkan di pesantren Mahir Arryadl Ringinagung dalam meningkatkan pemahaman materi fiqh melalui kajian kitab Fathul Qorib sebagai berikut :

1. Bandongan : metode pembelajaran ini merupakan bentuk penyajian bahan ajar yang melalui pendekatan dari seorang guru kepada santri yakni seorang guru membacakan kitab di hadapan para

- santri serta memberikan makna pada kitab tersebut, sementara santri mendengarkan, menyimak dan mencatat apa yang disampaikan seorang guru
2. Takror : kegiatan musyawarah mengulang pelajaran yang sudah di ajarkan
 3. Praktik : metode ini merupakan aktifitas fisik atau peragaan guru dan santri. Metode ini bertujuan untuk melatih santri dalam melaksanakan ibadah-ibadah dalam islam dengan benar, baik dan sesuai dengan syariat islam.

PEMBAHASAN

Ilmu fiqh adalah salah satu ilmu yang sangat penting, disamping ilmu tauhid. Tanpa ilmu fiqh maka ibadah yang kita lakukan tidak sah, olehkarenanya sangatlah wajib mempelajari ilmu fiqh agar ibadah dan muamalah yang kita lakukan sesuai dengan hukum yang telah di tetapkan oleh Allah SWT. Dalam memudahkan para santri untuk memahami materi fiqh, pondok pesantren Mahir Arriyadl melakukan peningkatan pemahaman melalui kajian kitab Fathul Qorib karangan Syekh Ibnu Qosim Al Ghazi..

Peningkatan pemahaman materi fiqh ibadah melalui kajian kitab fathul qorib yang dilakukan di Pondok Pesantren Mahir Arriyadl Ringinagung Kediri bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan para santri dalam hal ibadah.

Strategi guru fiqh dalam meningkatkan pembelajaran fiqh melalui kajian kitab fathul qarib di pondok pesantren Mahir Arriyadl menggunakan sistem bandongan, Takror dan praktik. Hal ini dilakukan supaya peserta didik dapat lebih mudah dalam memahami ilmu fiqh, yang kemudian dapat di terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dimana dalam praktiknya seorang guru membacakan kitab di hadapan para santri serta memberikan makna pada kitab tersebut, sementara santri mendengarkan, menyimak dan mencatat apa yang disampaikan seorang guru. Langkah selanjutnya untuk lebih memahamkan para santri, seorang guru menggunakan metode praktik, memberikan contoh dengan baik dan benar, hal ini bertujuan untuk melatih santri dalam melaksanakan ibadah-ibadah dalam islam dengan benar, baik dan sesuai dengan syariat islam

Kitab fathul qorib merupakan kitab fiqh yang bertujuan untuk membekali para santri dalam hal ilmu syara', karena kitab fathul qorib di anggap sebagai kitab yang ringkas dan sederhana pembahasannya. Sehingga akan mempermudah santri dalam memahami materi yang dipelajari.

Dengan melakukan pemahaman materi fiqh melalui kajian kitab fathul qorib, para santri dapat memahami ilmu fiqh dalam perspektif kitab fathul qorib, sehingganya para santri dapat menyelesaikan problematika yang ada pada masyarakat. Pemahaman ini dapat membantu para santri untuk lebih mudah dalam memahami masalah fiqh ibadah, selanjutnya dalam memberi pemahaman ilmu fiqh di perjelas dengan adanya praktik, dimana tujuan praktik ibadah yaitu untuk melatih para santri dalam melaksanakan ibadah dengan benar, baik, dan sesuai dengan tuntunan syari'at islam.

SIMPULAN

Pemahaman materi fiqh melalui kajian kitab fathul qorib sudah dianggap baik. Kitab fathul qorib di anggap sebagai kitab yang ringkas dan sederhana pembahasannya, Sehingga akan mempermudah santri dalam memahami materi yang dipelajari. Dalam pemahaman ilmu fiqh para santri tidak hanya belajar teori akan tetapi juga di bekali dengan praktek, sehingganya para santri dapat lebih mudah dalam mengaplikasikannya secara rutin di kehidupan sehari-hari. Disaat santri melakukan kegiatan Takror mereka aktif dalam bertukar pendapat untuk memecahkan berbagai masalah, hal ini akan mempermudah santri dalam memahami ilmu fiqh terkait pelajaran yang sudah di ajarkannya. Strategi dalam proses pembelajaran ini guru fiqh menggunakan beberapa metode yaitu metode bandongan, Takror dan praktik. Hal ini dilakukan supaya peserta didik dapat lebih mudah dalam memahami ilmu fiqh, yang kemudian dapat di terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Metode praktek bertujuan untuk meningkatkan pemahaman santri dalam materi fiqh ibadah di Madrasah Diniyah Al Asna Pondok Pesantren Mahir Arriyadl. Santri dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap materi fiqh melalui pembelajaran Fathul Qorib, serta dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.

REFERENSI

- Aliudin, A., & Muslihah, E (2019). Metode pembelajaran diskusi dan sorogan untuk meningkatkan kemampuan membaca kitab fathul qorib. *Kathruna*,6(1)141 – 167
- Chaq,M.d(2019) . penerapan fiqh di tengam perbedaan madzhab hukum islam. *Tafaqqhuh : jurnal penelitian dan kajian keislman*, 7 (2), 51-66
- Mansyur,f., & purnomo,H. (2020). Urgensi pembelajaran fiqh dalam meningkatkan religiusitas siswa madrasah. *Jurnal Al-Wijdan*, 5(2). 167-179

- Rianasati, G. A. R. R. M. M. M., Chorida, A., Tiara, A. E., Inayah, P., Ayu, F., Handoyo, Teguh, Ana, C., & Adinugraha, S. S. A. R. A. H. H. (2022). Pelatihan Memahami Fiqih Praktis Melalui Pembelajaran Kitab Fathul Qarib di Pondok Pesantren Alif Lam Mim. 15–20.
- Rohman, M. A., Muasomah, L., & Rifa, A. M. (2021). Manajemen Peningkatan Pemahaman Islam Moderat Melalui Konsep Pembelajaran Kitab Fathul Qarib Di Pondok Pesantren Arbai Qohhar. *Inisiasi : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 16–24.
<http://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/inisiasi/article/view/592>